

SOCIAL SCIENCES

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ НА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ ВЕНГРИИ

Курникова М.В.

*Самарский государственный экономический университет,
доцент кафедры мировой экономики,
кандидат экономических наук*

Хмелева Г.А.

*Самарский государственный экономический университет,
профессор кафедры мировой экономики,*

Тот Б.И.

*Университет Шопрона,
директор исследовательского центра им. А. Ламфалуси
Ph.D.*

Неделька Э.

*Университет Шопрона,
заместитель декана Факультета экономики
Ph.D.*

EVALUATION OF THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE HUNGARIAN BORDER REGIONS

Kurnikova M.,

*Samara State University of Economics
Associate Professor at the World Economy Department
Candidate of Economic Sciences*

Khmeleva G.,

*Samara State University of Economics
Professor of the World Economy Department
Doctor of Economic Sciences*

Tóth B.I.,

*University of Sopron
Associate Professor, Director of Research Centre
Ph.D. habil.*

Nedelka E.

*University of Sopron
International Vice Dean at the Alexandre Lamfalussy Faculty of Economics
Ph.D. in business and management*

Аннотация

В статье проводится исследование основных показателей внешнеэкономической деятельности Венгрии на национальном и региональном уровнях в условиях глобализации мировой экономики. Данные свидетельствуют о том, что в начале 2000-х гг. страна взяла курс на интернационализацию страны, проявившийся в активном привлечении иностранного капитала, однако современный этап ее развития характеризуется более осторожным и взвешенным участием Венгрии в процессах глобализации.

Abstract

The article studies the main indicators of Hungary's foreign economic activity at the national and regional levels in the context of a globalized world economy. Data indicate that in the early 2000 the country has adopted a policy of internationalizing the country by actively attracting foreign capital, but the current stage of its development is characterized by a more cautious and balanced participation of Hungary in the globalization processes.

Ключевые слова: глобализация, Венгрия, регионы, ТНК, интернационализация.

Keywords: globalization, Hungary, regions, TNC, internationalization.

Принято считать, что термин «глобализация» в современном смысле впервые употребил профессор Гарвардской школы бизнеса Теодор Левитт в работе «Глобализация рынков» в 1983 году [1]. Несмотря на почти сорокалетнюю историю этого тер-

мина, обозначающего совокупность экономических, культурных и социальных движений и сил, выходящих за пределы национальных границ, глобализацию до сих пор считают слишком многогранным понятием, для которого можно было бы провести конкретные контуры [2]. Как правило,

взгляды ученых едины лишь в том, что научно-технический прогресс в развитии информационно-коммуникационных технологий, транспорта усиливает формы и процессы глобальной взаимосвязанности [3], в которых можно выделить экономические, социальные, культурные и политические аспекты. Наиболее заметным, вероятно, выступает экономическое измерение глобализации, которое характеризуется либерализацией торговли, потоками иностранных инвестиций и усилением влияния многонациональных корпораций на национальную экономику. Так, по мнению Миттельмана, глобализация «представляет собой набор идей, сосредоточенных на усилении рыночной интеграции, которая в своей доминирующей форме, неолиберализме, воплощается в рамках политики дерегулирования, либерализации и приватизации» [4].

Называемый глобализацией процесс интеграции национальных экономик в глобальную экономическую систему стал одним из важнейших событий прошлого века. Так, Ортис-Оспина и Белтекиан указывают на то, что процесс глобализации материализуется в заметном росте торговли между странами, выраженном в экспоненциальном увеличении стоимости мирового экспорта за период с 1800 по 2014 год в более чем в 40 раз, даже с учетом скорректированных на уровень инфляции постоянных цен [5]. В современной глобальной экономической системе страны обмениваются не только конечными продуктами, но и промежуточными продуктами. Это создает сложную сеть экономических взаимодействий, охватывающую весь мир.

В исследованиях глобализации общепринятым является утверждение о том, что она снижает значимость государственных границ и повышает стратегическую ценность трансграничных территорий [6]. Так, после окончания «холодной войны» и распространения региональной интеграции в 1990-х годах общепризнанным девизом глобализации стал «мир без границ» [7], пронизанный транснациональными потоками капитала, товаров и услуг. Однако последующие события глобального масштаба в виде мирового финансового кризиса 2007-2008 гг., множественные экологические и террористические катастрофы подорвали безусловную веру в возможность отсутствия границ между государствами, поскольку сигнализировали о том, что потенциальные катастрофы не признают государственных границ и не связаны четко с одним действующим лицом или источником, что вылилось, например, в «секьюритизацию» границ после 11 сентября 2001 г. или европейскую «дебордеризацию» и «вакцинный национализм» в связи со вспышкой COVID-19. Социальные последствия этих событий, проявившиеся во многих странах, но оказавшие наибольшее воздействие на развитые экономики, усугубили социально-экономическое неравенство и запустили националистические настроения [8]. В этом отношении любопытны результаты исследования Поляковой и Флигштейн о

том, что в наиболее серьезно пострадавших от финансового кризиса 2007-2008 года странах ЕС (например, в Великобритании, Италии, Ирландии, Франции и Греции) идентификация граждан со своей страной резко возросла, а идентификация с Европой уменьшилась [9]. Рост национализма в мире достиг своего апогея в 2016 году с избранием Трампа в США и референдумом о Brexit в Великобритании.

В контексте дискуссий о развитии приграничных территорий обсуждается формирование глобализированных трансграничных экономических систем, в которых приграничные города в большей степени сотрудничают с городами по другую сторону национальных границ, а не со своими национальными столицами, тем самым уменьшая значимость национальных экономических моделей. Такой подход отражает парадигму «глобализация как процесс». Важной темой этого подхода является создание трансграничных мегаполисов [10] и «полицентрических трансграничных мегаполисов» [11]. В некоторых из этих работ даже обсуждается эволюция неформальной экономики, в которой границы рассматриваются как ресурсы для «стратегий выживания» [12]. Более того, в приграничных исследованиях глобализация выступает как фактор, преуменьшающий роль национальных правительств в развитии приграничных территорий, где население вовлечено в повседневное трансграничное сотрудничество [13], а местные сообщества укрепляют связи для продвижения детерриториализированных идентичностей, многие из которых глубоко уходят корнями в исторические отношения, предшествующие современным границам [14].

Несмотря на то, что наиболее интересным вопросом влияния глобализации на развитие приграничных территорий являются межрегиональные сравнительные исследования, наша статья вносит вклад в понимание воздействия глобализации на приграничные сообщества Венгрии. С точки зрения административно-территориального устройства эта страна делится на 7 регионов: Северная Венгрия, Северный Альфельд, Южный Альфельд, Центральная Венгрия, Центрально-Задунайский край, Западно-Задунайский край, Южно-Задунайский край, что в целом соответствует классификации NUTS, однако по европейской классификации столичный регион Будапешт делится на два региона уровня NUTS-2 (Будапешт HU11 и Пешт HU12), так что 7 регионов уровня NUTS-2 являются приграничными и 1 – внутренним.

В связи с отсутствием статистических данных о внешнеэкономической деятельности по Венгрии в региональном разрезе, охарактеризуем ее на национальном уровне. Так, к показателям внешнеэкономической деятельности следует отнести: данные об объемах и динамике экспорта и импорта товаров и услуг, данные о представительствах иностранных компаний в Венгрии и венгерских компаний в зарубежных странах.

Рис. 1. Динамика экспорта и импорта товаров (левая шкала), цепных индексов экспорта и импорта товаров (правая шкала) Венгрии в 2000-2021 гг.

Источник данных: <https://stats.wto.org/>

Приведенные статистические данные по стоимостным и относительным показателям экспорта и импорта товаров (рис. 1) свидетельствуют об уверенном росте внешней торговли товарами в Венгрии, который подвержен влиянию кризисных явлений в мировой экономике: так, снижение показателей фиксируется в 2009 году на фоне финансового кризиса и в 2020 году на фоне постпандемийного кризиса. В период с 2000 по 2010 гг.

наибольший показатель прироста как экспорта, так и импорта товаров был зафиксирован в 2004 году, когда страна вступила в ЕС. Примечательно, что до 2008 года внешнеторговое сальдо в торговле товарами было отрицательным, а с 2009 года экспорт товаров превышает импорт на 1-5% от внешнеторгового оборота ежегодно вплоть до 2021 г., когда внешнеторговое сальдо снова становится отрицательным.

Рис. 2. Динамика экспорта и импорта услуг (левая шкала), цепных индексов экспорта и импорта услуг Венгрии в 2005-2021 гг.

Источник данных: <https://stats.wto.org/>

В базе данных ВТО имеются данные об экспорте и импорте услуг по Венгрии начиная с 2005 года (рис. 2). В целом, динамика внешней торговли услугами в Венгрии имеет более сложную тенденцию, чем торговля товарами, в анализируемом периоде падения как экспорта, так и импорта услуг пришлось на такие события как финансовый кризис 2009 года, апогей долгового кризиса в еврозоне в 2012 году, пик миграционного кризиса в Европе в 2014 году и ковидный 2020 год. Однако, в отличие

от внешней торговли товарами, на всем протяжении 2005-2021 гг. наблюдается положительное внешнеторговое сальдо торговли услугами.

Степень интернационализации экономики Венгрии уместно оценить по количеству международных компаний, имеющих филиалы в Венгрии, по количеству венгерских компаний, имеющих представительства за рубежом, а также по численности занятых на этих предприятиях (рис. 3). В базе

данных ВТО имеется статистика по предприятиям, работающим в сфере услуг, за 2007-2019 гг.

Рис. 3. Динамика числа иностранных филиалов (левые шкалы) и численности их сотрудников (правые шкалы) в Венгрии и за пределами страны в 2007-2019 гг.

Источник данных: <https://stats.wto.org/>

Центральное статистическое агентство Венгрии KSH располагает данными о числе предприятий с прямыми иностранными инвестициями в Венгрии (данные ограничены периодом 2008-2020 гг.), на их основе можно рассчитать долю зарубежных

филиалов в общем количестве бизнес-единиц (корпораций и единоличных владений в стране). Полученные данные о динамике этой доли сравним с долей добавленной стоимости находящихся под иностранным контролем нефинансовых филиалов (рис. 4).

Рис. 4. Динамика доли иностранных компаний в общем числе предприятий (левая шкала) и структуре добавленной стоимости (правая шкала) в Венгрии в 2008-2020 гг.

Источник данных: <https://www.ksh.hu/>

Несмотря на крайне небольшую долю иностранных предприятий в количестве бизнес-единиц Венгрии, доля приходящихся на них добавленной стоимости впечатляет: иностранными предприятиями всех форм собственности создается около половины добавленной стоимости произведенной в стране продукции (товаров и услуг). Такое явление объясняется привлекательным бизнес-климатом Венгрии, относительно недорогой рабочей силой, привлекающие в том числе крупные ТНК, деятельность которых оказывает существенное влияние на венгерскую экономику. К их числу следует отнести

Gedeon Richter (один из крупнейших европейских производителей фармацевтической продукции), Suzuki, Audi, Daimler AG (машиностроение); Jabil, GE, Flextronics, Philips, Samsung, Siemens, Nokia (электроника); МКВ, CIB Bank (банки), Auchan, Cora, Tesco, Lidl (торговля), M-Telecom, Telenor (телекоммуникации).

Проанализируем данные о пространственном размещении числа иностранных предприятий (рис. 5) и их чистых обязательствах (рис. 6) по регионам Венгрии в 2020 году.

Рис. 5. Размещение иностранных предприятий по регионам Венгрии (ед.; %)

Источник данных: <https://www.ksh.hu/>

Приведенные данные свидетельствуют о крайне неравномерном размещении иностранных предприятий и их финансовых обязательствах по регионам Венгрии: так, более половины иностранных предприятий с чистыми обязательствами на сумму 13672,95 млн венгерских форинтов (45%) располагается в столичном регионе Будапешт – городе республиканского подчинения, единственном «внутреннем» регионе Венгрии. После столицы лидерами по числу зарубежных предприятий являются: граничащий со Словакией «пристоличный» регион Пешт (Pest) и Западно-Задунайский край

Рис. 6. Структура чистых обязательств иностранных предприятий по регионам Венгрии (млн форинтов; %)

(Western Transdanubia), имеющий границы с Австрией, Словакией, Словенией и Хорватией, поэтому считающийся «воротами на Запад».

Вместе с тем, доля Будапешта в производственном потенциале страны (рис. 7) не так велика, как в привлечении иностранных инвестиций. Так, в общенациональном объеме производства промышленной продукции регион уступает Западно-Задунайскому краю и граничащей со Словакией Северной Венгрии (Northern Hungary); Пешту; граничащему с Сербией Южному Альфёльду (Southern Great Plain) и граничащему с Украиной и Румынией Северному Альфёльду (Northern Great Plain).

Рис. 7. Структура промышленного производства по регионам Венгрии в 2021 г.

Источник данных: <https://www.ksh.hu/>

Следует отметить, что роль Будапешта как административно-территориальной единицы во внешнеэкономической деятельности страны не сводится только лишь к привлечению иностранных инвестиций, этот город – наиболее привлекательное место назначения для международных мигрантов в Венгрию, на его долю в разные годы приходилось от 44 до 48 % всех проживающих в Венгрии иностранных граждан (рис. 8). Тем не менее, к числу

явно привлекательных для международных мигрантов регионов следует отнести также как уже упомянутые нами Западно-Задунайский край и Пешт, а также граничащий с Сербией Южный Альфёльд (Southern Great Plain) и граничащий с Украиной и Румынией Северный Альфёльд (Northern Great Plain).

Рис. 8. Структура и динамика мигрантов из зарубежных стран по регионам Венгрии в 2015-2022 гг.
Источник данных: <https://www.ksh.hu/>

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о значительном влиянии глобализации на внешнеэкономическую деятельность Венгрии и социально-экономическое развитие ее регионов: сразу же после окончания периода социалистического развития и ускоренного включения страны в процессы глобализации страна наиболее активно из всех стран Центральной и Восточной Европы перешла к привлечению иностранного капитала, что выразилось в резком увеличении доли иностранных предприятий в экономике [15]. Так, благодаря приходу в страну крупных иностранных ТНК в стране были созданы такие новые для нее отрасли промышленности, как производство легковых автомобилей, бытовой электроники, мобильных телефонов. В секторе иностранные инвестиции в основном направлены в финансовый сектор, бизнес-услуги (частично за счет развития аутсорсинга бизнес-процессов) и торговлю, что во многом объясняется привлекательностью Венгрии вследствие ее компактного географического положения. Однако современный этап политики В. Орбана, направленный на селективность по отношению к иностранному капиталу, частичное изменению его географического и отраслевого профиля, национализацию венгерской энергетики, характеризуется более осторожным и взвешенным участием Венгрии в процессах глобализации.

Благодарность

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК № 21-510-23002

Acknowledgments

The reported study was funded by RFBR and FRLC, project number 21-510-23002

Список литературы

1. Abdelal, R., Tedlow, R. S. (2003) Theodore Levitt's 'the Globalization of Markets': An Evaluation after Two Decades. Harvard Business School Working Paper No. 03-082, Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=383242>
2. Parks, B., & Roberts, J. T. (2006). Globalization, vulnerability to climate change, and perceived justice. *Society and Natural Resources*, 19, 337–355. [10.1080/08941920500519255](https://doi.org/10.1080/08941920500519255)

3. Landriault, M., Shen S. (Reviewing Editor) (2017) Globalization as discursive resource legitimating sovereignty: The case of the Canadian Arctic, *Cogent Social Sciences*, 3:1, DOI: [10.1080/23311886.2017.1401441](https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1401441)

4. Mittelman, J. (2002). Globalization: An ascendant paradigm? *International Studies Perspectives*, 3, 1–14. [10.1111/insp.2002.3.issue-1](https://doi.org/10.1111/insp.2002.3.issue-1)

5. Ortiz-Ospina, E., Beltekian, D. (2018). Trade and Globalization. *OurWorldInData.org*. Available at: www.ourworldindata.org/trade-and-globalization

6. Koff, H. (2017). Policy Coherence for Development and Migration: Analyzing US and EU Policies Through the Lens of Normative Transformation. *Regions and Cohesion*, 7 (2), pp. 5-33. <https://doi.org/10.3167/reco.2017.070202>

7. Ohmae, K. (1999). *The Borderless World*. New York: Harper Business.

8. Wahl, P. (2017). Between Eurotopia and nationalism: A third way for the future of the EU. *Globalizations*, 14(1), 157–163. <https://doi.org/10.1080/14747731.2016.1228787>

9. Polyakova, A., & Fligstein, N. (2016). Is European integration causing Europe to become more nationalist? Evidence from the 2007–9 financial crisis. *Journal of European Public Policy*, 23(1), 60–83. <https://doi.org/10.1080/13501763.2015.1080286>

10. Herzog, L., Sohn, C. (2014). The Cross-Border Metropolis in a Global Age: A Conceptual Model and Empirical Evidence from the US-Mexico and European Border Regions. *Global Society*, 28 (4), pp. 441-461.

11. De la Mora-De la Mora, G. (2017). Policentrismo y su relevancia para el análisis socioterritorial. Características, enfoques y dimensiones analíticas. *Regions & Cohesion*, 7 (1), pp. 69-86. <https://doi.org/10.3167/reco.2017.070106>

12. Faleye, O. (2016). Regional Integration from «Below» in West Africa: A Study of Transboundary Town-Twinning of Idiroko (Nigeria) and Igolo (Benin). *Regions & Cohesion*, 6 (3), pp. 1-19. <https://doi.org/10.3167/reco.2016.060301>

13. Morales, D. (2020). Conceptualizing Sub-national Regional Cooperation. Coffee Cultural Landscape of Colombia Case Study. *Regions & Cohesion*, 10 (1), pp. 61-87. <https://doi.org/10.3167/reco.2020.100105>

14. Nadalutti, E. (2020). The Ethics of Cross-border Cooperation and its Values. *Regions & Cohesion*, 10 (2), pp. 42-63.
<https://doi.org/10.3167/reco.2020.100204>

15. Дрыночкин А.В., Сергеев Е.А. (2019) Эволюция привлечения прямых иностранных инвестиций в Венгрии. *Вестник РГГУ. Серия “Экономика. Управление. Право”*, № 4, с. 247-261. DOI: 10.28995/2073-6304-2019-4-247-261